

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

Journal of
EXPERIMENTAL
Studies

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6-СОН

ИЮНЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-6>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

Биология фанлари

ҲЎЖАМШУКУРОВ НОРТОЖИ АБДИХАЛИКОВИЧ
Ташкентский химико-технологический институт
профессор, доктор биологических наук

МУСТАФАҚУЛОВА ФЕРУЗА АБДУВАХОБОВНА
Докторант
Наманганского инженерно-технологического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8208079>

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЯ ШТАММОВ *BACILLUS THURINGIENSIS* В ОРГАНИЗМЕ НАСЕКОМЫХ

АННОТАЦИЯ

В статье рассказано о том, что, разработка новых экологически чистых и высокоэффективных биологических препаратов является актуальной проблемой современной биотехнологии. Рассмотрено, физиологическое и патологическое действия препаратов на основе *Bacillus thuringiensis*.

Ключевые слова: экология, биотехнология, метаболизм, токсин, препарат, штамм.

НО'ЖАМШУКУРОВ НОРТОЖИ АБДИХАЛИКОВИЧ
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
professor, Biologiya fanlari doktori

MUSTAFAQULOVA Feruza Abduvaxobovna
Namangan muhandislik-texnologiya instituti
doktorant

HASHAROTLAR TANASIDA BACILLUS THURINGIENSIS SHTAMMLARINING FIZIOLOGIK VA PATOLOGIK TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Maqolada yangi ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqish haqida gap boradi va yuqori samarali biologik preparatlar zamonaviy biotexnologiyaning dolzarb muammosidir. *Bacillus thuringiensis*ga asoslangan dorilarning fiziologik va patologik ta'siri ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: ekologiya, biotexnologiya, metabolizm, toksin, dori, shtamm.

HUJAMSHUKUROV Nortozi Abdikhalikovich
Tashkent Institute of Chemical Technology
Prof., Doctor of Biological Sciences

MUSTAFAKULOVA Feruza Abduvakhobovna
Doctoral student
Namangan Institute of Engineering and Technology

PHYSIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL EFFECTS OF BACILLUS THURINGIENSIS STRAINS IN THE INSECT BODY

ANNOTATION

The article tells that the development of new environmentally friendly and highly effective biological drugs is an urgent problem of modern biotechnology. The physiological and pathological effects of drugs based on *Bacillus thuringiensis* are considered.

Keywords: ecology, biotechnology, metabolism, toxin, drug, strain.

В последние годы ведется интенсивное изучение штаммов *Bacillus thuringiensis*, синтезирующих белковые кристаллические эндотоксины, обладающие инсектицидной активностью против много видов вредных насекомых. В связи с этим разработка новых экологически чистых и высокоэффективных биологических препаратов является актуальной проблемой современной биотехнологии.

Одними из таких препаратов являются инсектициды, полученные на основе спорообразующих бактерий *Bacillus thuringiensis*, преимуществом которых является высокая избирательность инсектицидного действия и их безвредность для нецелевых видов насекомых, безопасность для растений, животных, рыб и т.д.

Продукты синтеза бактерий имеют широкий спектр биологического действия, они токсичны для более чем 150 видов насекомых, экологически безопасны, поскольку не способны к накоплению в окружающей среде. Весьма важным преимуществом является также и то, что у насекомых практически не возникает устойчивость к инсектицидному фактору, синтезируемому *Bac.thuringiensis* [1].

Известно, что в кишечном тракте насекомых имеется ряд защитных морфофизиологических приспособлений, являющихся барьерами, сдерживающими проникновение патогенных микроорганизмов в другие ткани организма. Восприимчивость тех или иных видов вредных насекомых к искусственному заражению *Bacillus thuringiensis* неодинакова и степень различия определяется в определенной мере реакцией среды или величиной рН содержимого кишечника.

Концентрация водородных ионов (рН) кишечника играет существенную роль в сопротивляемости насекомых к патогенным микроорганизмам. Некоторые ученые связывают устойчивость насекомых к многим патогенным бактериям с более высокой щелочной реакцией содержимого кишечника.

Физиологическое и патологическое действия белковых кристаллических включений, а чаще препаратов на основе *Bacillus thuringiensis*, на чешуекрылых широко изучалось и рассматривается в ряде обзоров. После поглощения кристаллов гусеницы прекращают питаться. Изменяется проницаемость среднего кишечника, а нередко рН гемолимфы и пищеварительного тракта, что приводит к параличу кишечника – или к общему параличу [2].

При использовании чистой фракции кристаллического токсина бактерий снижение щелочной реакции пищеварительного канала до слабощелочной ($7,9 \pm 0,2$) отмечается через 24 часа.

Размножения вегетативных клеток *Bacillus thuringiensis* в полость кишечника выделяются продукты метаболизма, которые вызывают дальнейшее снижение щелочности кишечного сока. Среда становится почти нейтральной и создаются благоприятные условия для развития и размножения микроорганизмов, постоянно обитающих в кишечном тракте насекомых [3].

Метаболиты, выделяемые микроорганизмами, способствуют нарушению целостности кишечного эпителия. Когда содержимое кишечника смешивается с гемолимфой, гусеницы погибают. Происходит повышение pH гемолимфы насекомых.

Основная роль в развитии инфекционного процесса принадлежит эндотоксину, образуемому *Bacillus thuringiensis*. Для проявления энтомоцидного действия кристаллические включения должны попасть в кишечный тракт насекомых, где в результате ферментативного гидролиза они растворяются и переходят в активную форму токсина.

По мере растворения токсин изменяет условия среды кишечника, тем самым способствуя размножению находящихся в нем микроорганизмов и проникновению их в гемоцель насекомых. Поэтому по природе действия кристаллический эндотоксин можно отнести к ядам кишечного действия [4].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Хужамшукуров Н.А. Влияния биопрепарата Antibas Uz на энтомофаги хлопкового агробиоценоза. Журнал “Защита и карантин растений” (Россия). 2016 (в печати).
2. Хўжамшукуров Н.А. Ўсимликларни химоя қилишда микробиологик препаратлар ишлаб чиқариш муаммо ва истиқболлари. Ж.: Кимё ва кимёвий технологиялар. Тошкент, 2011, №6. -72-86 б.
3. Мустафакулова Ф. А. и др. СОВРЕМЕННАЯ BIOTEХНОЛОГИЯ РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА //СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК. – 2017. – С. 81-83.
4. Мустафакулова, Ф. А., et al. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ АНТАГОНИСТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ." *СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ*. 2017.
5. Мустафакулова, Ф. А., С. Н. Юлдашева, and А. Мухаммадзокиров. "ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ." *ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ*. 2018.
6. Мустафакулова, Ф. А., & Расулова, М. Б. (2019). ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ. *НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА*, 43.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-6

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz